

LA ENAMORADA DE CRISTO

MARIA JESUS DE GRACIA

A las mujeres discretas
 que presumen de entendidas,
 y de amorosas se precian
 de nuestro amante Jesús
 que creó el cielo y la tierra,
 las pido un rato atención,
 oirán lauros y grandezas
 de una niña de seis años
 que admira, pasma y eleva.
 En Córdoba, la insigne
 corte augusta y celebrada,
 sucedió un día del Corpus,
 que después de acabada
 la procesión y traer
 por las calles y las plazas
 nuestro Dios sacramentado

dándole mil alabanzas,
 y cuando el señor Obispo
 con un canónigo estaba
 platicando del sermón
 los puntos y circunstancias,
 observaron una niña,
 que era un hechizo mirarla,
 visitando los altares,
 puesta en cruz y arrodillada,
 su cara como un lucero
 que á seis años no llegaba,
 y hacía unas suspensiones
 que se quedaba elevada.
 Reparó el señor Obispo
 en la acción de la muchacha;
 dijo el canónigo luego:

¿ha visto usía tal gracia?
repare bien en la niña,
es bella, quiero llamarla.

Ven acá, niña, le dice;
viene luego que la llaman

—Aquí tiene usía, señor,
«siempre obediente á sus plantas,
una esclava á quien mandar,
humilde, inocente y casta.»

¡Qué política es la niña!
y tiene buena crianza;
dime, niña, ¿de quién eres?

—Respondió, la vista baja:
de mi Señor Jesucristo
en todo mi cuerpo y alma.

—¡Qué buena está la respuesta!
parece mujer anciana;
dime, niña, ¿qué le pides
cuando te estas elevada?

—Yo pido, que como es día
que la religión cristiana
celebra del Sacramento
sus benditas alabanzas,
vengo á pedirle á Jesús
que me conceda la gracia
de ser su esposa querida,
ser religiosa descalza,
porque me tiene arrobada
el objeto de su gracia.

—Dime, niña: y ese Dios
que tanto le quieres y amas,
antes de criar al mundo,
dime, niña, ¿dónde estaba?

—Señor, estaba en sí mismo
todo el poder de su gracia;
porque Dios no tuvo padre,
ni fué formado de nada;
antes de todos los siglos
Dios en sí mismo se estaba.

—Dime: ¿de qué fué formado
en las vírgenes entrañas
de nuestra Madre María,
ese Jesús á quien amas?
Se rió un poquito y dijo:
¡la pregunta me ha hecho gracia!
De la más preciosa sangre,
suprema y calificada
de su corazón sagrado,
Madre de toda mi alma.

—Válgame Dios, la chiquilla;

¿no es un portento escucharla?

Dime, para que Dios baje
á la Hostia consagrada,
hacen muchas oraciones
ó dicen muchas palabras?

—Con cinco palabras solas
Cristo de los cielos baja,
y viene á las propias manos
del que la hostia consagra.

—Niña, ¿no las sabes tú?

—Bien las sé, pero no es tanta
mi dignidad, y no tenemos
las mujeres dicha tanta
para poderlas decir.

Dijo el canónigo: son malas
las mujeres, y por eso
no merecen dicha tanta.
Se puso coloradita,
alzó los ojos y habla:

—¿Sabe usía lo que ha dicho?
parece no ha dicho nada

en despreciar las mujeres,
y por el suelo echarlas,
siendo la cosa mejor,
digna de ser alabada,

que crió mi amado Dueño
con el poder de su gracia.

Pongámoslo en discusión,
y si usía á mí me gana

haré yo un solemne voto

con todas sus circunstancias,
de rezar todos los días
puesta en cruz y arrodillada,

siete credos porque Dios
lleve á los cielos su alma;

y si yo le gano á usía,

en pago de aquesta gracia

me ha de dar usía un dote,

que esa es toda mi esperanza.

Usía defiende á los hombres,

y yo que estoy agraviada

defenderé á las mujeres,

porque es mía la causa.

Dice el canónigo: yo,

absorto estoy de escucharla;

sin sentido y sin juicio

me ha dejado la muchacha;

no sólo responde á todo,

sino que pide campaña:

el dote te lo prometo

como me ganes las bazas.
Las bazas han de ser cinco,
porque son cinco las llagas
que mi amado Jesús tiene
en su cuerpo bien selladas.
Echa una, pues te crees
del todo tan agraviada.

—Ya que he de ser la primera
en el nombre de Dios vaya.
Una mujer mereció
que todo un Dios se humillara,
para que encarnarse su Hijo
en sus vírgenes entrañas
para redimir al hombre:
álceme usía esa baza
con un varón que merezca
hechos de tanta importancia.
A esto se encogió de hombros
y dijo: no puedo alzarla.

—Vamos á otra que tengo,
esta es la segunda baza.
Una mujer mereció
que todo un Dios la llamara
Madre mía muchas veces,
en cuyas puras entrañas
fué concebido, sin mancha
de pecado original:
álceme usía esa baza
con un varón que merezca
esta tan lucida hazaña.
A la que se encogió de hombros
y dijo: no puedo alzarla.

—Vamos á otra y supuesto
que van de vuelo las bazas,
ésta por ser la tercera
ha de ser bien luminada.
Una mujer mereció
que la Trinidad sagrada
en el vientre de su madre
tres veces la visitara
antes que fuese nacida.
Alceme usía esa baza
con un varón que merezca
hechos de tanta importancia.
Quédense quietos los naipes,
que tengo yo con que alzarla;
entre los hombres hay uno
que es el todo de la gracia,
que es mi señor san José,
pabellón de gloria tanta,

que en su mano floreció
un palo que seco estaba.
Tenga usía quietos los naipes,
que aun no la tiene ganada;
conozco en mi corazón,
mi vida, potencias y alma,
que mi señor san José
es el todo de la gracia,
es inspector general
con la insignia de la vara;
¿más sabe usía por qué tiene
altura tan elevada?
por recibir por esposa
una mujer que se llama
María, ese es mi nombre,
con que según por lo visto,
la mujer es la que gana;
diga mi señor obispo,
¿quién ha ganado la baza?

—Tírala, niña, que es tuya,
merecida y muy ganada.

—Vamos á otra: otra vez,
una mujer mereció
que Teresa la llamaban,
y ahora santa Teresa
todos los cristianos llaman,
que todo un Dios la dijera:
Teresa, si no criara
este mundo, por criarte,
á ti sola te criara
porque me tiene rendido
el objeto de tu gracia;
es mucho lo que te quiero.
Alceme usía esa baza
con un varón que merezca
esta tan lucida hazaña.
Quédense los naipes quietos,
que tengo yo con que alzarla;
entre los hombres hay uno
que es el todo de la gracia;
y es san Juan Evangelista,
éste con Dios se acompaña,
fué anunciado, y en el mundo
siempre á su lado se hallaba.
Tenga usía los naipes quietos,
que aun no la tiene ganada:
concedo en mi corazón,
mi vida, potencias y alma,
que san Juan Evangelista
es el todo de la gracia:

mas sepa usía que si tiene
altura tan elevada,
es porque Dios le ha criado
para la custodia y guarda
de una mujer en la tierra
para que la acompañara;
con que según por lo visto
la mujer es la que gana.
Decida el señor Obispo
quién ha ganado la baza.

—Tírala, niña, que es tuya,
merecida y bien ganada.

—Vamos á la otra, pues,
que es con la que se remata.
Habiendo venido Dios
para tomar carne humana
de nuestra naturaleza,
venida tan deseada,
una mujer dió su vientre
para que Dios encarnara;
una mujer dió su pecho
para que se alimentara;
una mujer dió su sangre
para que Dios se formara,
y el varón con ser tan bueno,
por Dios que no puso nada;
y para sacramentarse
dos especies ó substancias
las mejores que crió
con el poder de su gracia,
que son el vino y el pan,
y en aquestas dos substancias,
se quedó sacramentado,
porque son buenas entrambas;
y para hacerse Dios hombre,
del varón no quiso nada.
A esto dice el Obispo:
nunca pensé ver tal gracia:
no vuelva usía á argüir
otra vez con la muchacha.
Dice el canónigo: yo
absorto estoy de escucharla;
sin sentido y sin juicio
me ha dejado la muchacha,
mas su ilustrísima sepa
que esta es del cielo enviada,
ó habla por boca de Cristo,
ó el ángel que la acompaña

es custodio, y quiere ahora
que la celebren sus gracias.
Bendita sea tu boca
que con tanto primor habla.
El dote tienes ganado,
y te empeño mi palabra
de valerte en cuanto pueda,
si la vida no me falta.
Dame un abrazo, niña,
que te quiero más que al alma.

—Eso no haré, señor,
no se me quede la maña
de abrazar á los hombres,
que es costumbre muy mala.
Y su ilustrísima estaba
contentísimo y alegre
escuchando á la muchacha,
y dice: ¿quieres recibir
aquel pan de dicha tanta?
Respondió: ese es mi deseo,
llevar mi Esposo en el alma.
La dieron los sacramentos,
y entre los dos la acompañan
á su casa, y á su madre
la dicen que la llevaban
sin detenerse un instante
en un convento á dejarla,
que si quiere acompañarlos
lo harán de muy buena gana.
Dijo la madre que sí,
y en Santa María de Gracia
la metieron religiosa,
donde con gran eficacia
y documentos cristianos
las almas arrebatava.
Murió aquella religiosa
sin calentura ni nada,
y la hallaron de rodillas,
puesta en cruz muy elevada,
y un letrero que decía
con letras de oro grabadas:
en amor de Jesucristo
murió esta dichosa alma;
que por eso se la dice
y por eso se la llama
la enamorada de Cristo
MARÍA JESÚS DE GRACIA.

FIN